

УДК 343.8

DOI 10.5281/zenodo.17019600

Богданов М. Н.

Богданов Максим Николаевич, кандидат юридических наук, Псковский филиал Университета ФСИН России, Зональное шоссе, д. 28, Псков, Псковская область, Россия, 180014. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Отдельные аспекты при выполнении служебных обязанностей сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы

Аннотация. В статье проведен анализ по выполнению профессиональных обязанностей сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, как в обычных условиях, так и при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Рассмотрены статистические показатели, специальная литература, изучены отдельные мнения ученых пенитенциаристов и практических работников по вопросам выполнения персоналом исправительных учреждений своих профессиональных обязанностей, а также умение действовать при возникновении чрезвычайных обстоятельств со стороны спецконтингента. Изучению данного вопроса были посвящены работы следующих авторов: А. В. Быкова, Д. В. Горбаня, А. И. Зубкова, Б. Б. Казака, Н. Н. Кутакова, О. Г. Ковалева, А. Н. Кимачева, Р. Г. Миронова, И. Н. Смирнова, И. Н. Смирновой, Р. З. Усеева, П. В. Тепляшина, А. В. Щербакова, А. В. Яковлева и др. Проведенное исследование позволило выявить проблемы, возникающие у сотрудников администрации исправительных учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств и предложить пути их решения.

Ключевые слова: служебные обязанности, персонал, осужденные, исправительные учреждения, чрезвычайные обстоятельства.

Bogdanov M. N.

Bogdanov Maxim Nikolaevich, Candidate of Law, Sciences Pskov Branch of the Federal Penitentiary Service of Russia University, Zonal highway 28, Pskov, Pskov region, Russia, 180014. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Certain aspects of the duties of employees of bodies and institutions of the criminal-executive system

Abstract. The article analyzes the performance of professional duties by employees of the bodies and institutions of the penal system, both under normal conditions and in the event of emergencies. It examines statistical data, specialized literature, and the opinions of academic penitentiaries and practitioners on the performance of professional duties by staff in correctional facilities, as well as their ability to respond to emergencies involving special populations. The following authors have studied this issue: A. V. Bykov, D. V. Gorban, A. I. Zubkov, B. B. Kazak, N. N. Kutakov, O. G. Kovalev, A. N. Kimachev, R. G. Mironov, I. N. Smirnov, I. N. Smirnova, R. Z. Useev, P. V. Teplyashin, A. V. Shcherbakov, A. V. Yakovlev, and others. The conducted re-

search allowed us to identify the problems faced by correctional facility staff in emergency situations and propose solutions.

Key words: official duties, personnel, convicts, correctional facilities, and emergency situations.

Криминальная ситуация, которая складывается в нашей стране, предполагает решение ряда принципиальных проблем в деятельности правоохранительных органов. Прежде всего, речь идет о проблемах, связанных с предупреждением, выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений, назначением справедливого наказания, надлежащим его исполнением [1, с. 248-254].

Правоохранительные органы играют главную роль в борьбе с преступностью, являя собой гарант нравственности (Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»).

В свою очередь, преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов, одними из которых являются представители уголовно-исполнительной системы, представляют собой серьезную криминогенную опасность для общественных отношений и существенно влияют на нормальную деятельность исправительных учреждений и пенитенциарную систему в целом.

Детальный анализ статистической отчетности Управления режима и надзора ФСИН России по изучению причин и условий совершения сотрудниками пенитенциарных учреждений противоправных действий показал, что основным фактором совершения преступлений в отношении осужденных, связанных с незаконным применением физической силы и специальных средств, является профессиональная деформация, осложненная индивидуально-психологическими особенностями сотрудников пенитенциарного ведомства.

Поскольку специфика службы в уголовно-исполнительной системе (Далее

УИС) характеризуется высоким уровнем нервно-психического напряжения, постоянной готовностью к действиям в экстремальных ситуациях, нарушением физиологического и биологического времени сна, сотрудники пенитенциарных учреждений постоянно испытывают чрезмерные, психоэмоциональные нагрузки, которые нередко способствуют возникновению психической дезадаптации, которая приводит к социально-психологическим нарушениям жизнедеятельности, неблагоприятным изменениям личности, а в дальнейшем отрицательно сказывается на состоянии здоровья, служебных взаимоотношениях, семейно-бытовой сфере личного состава, увеличивает риск деструктивного поведения. При чрезмерном волнении, напряженности, запредельной профессиональной усталости у сотрудников УИС проявляются признаки профессионального выгорания.

Негативные явления в профессиональной деятельности сотрудников УИС по характеру проявлений можно условно разделить на:

- дисциплинарные (прогулы, алкогольные эксцессы, халатность, и т. д.);
- корыстные (незаконная связь с осужденными, коррумпированность, злоупотребление служебным положением);
- деструктивные, связанные с насильственными формами поведения (самоубийства, убийства, нанесение тяжких телесных повреждений).

Профессиональная деформация сотрудников связана с объективными и субъективными условиями их деятельности.

К объективным условиям в первую очередь относятся властные полномочия сотрудников и тесный контакт с криминогенной средой.

Первые в виде деформации проявляются как ощущение вседозволенности, упоение властью, стремление подавлять

волю, унижать честь и достоинство, нетерпимость к мнению других людей и т. п.

Вторые могут привести к таким изменениям, как использование нецензурных выражений, употребление жаргона, грубость, желание морально и физически унижить осужденных, утрата чувствительности к чужому горю, переживаниям и т. д. [5, с. 47-54].

К субъективным условиям можно отнести низкий уровень компетентности в сфере общения и образования.

Слабым звеном в организации указанной работы остается низкая заинтересованность различного ранга руководителей территориальных органов ФСИН России в обучении личного состава к действиям в чрезвычайных (внештатных) ситуациях, о чем свидетельствуют результаты указанной статистической информации.

Изучив отдельные мнения ученых пенитенциаристов, которые, высказывая свою субъективную точку зрения, отмечают, что специфика должностных преступлений сотрудников пенитенциарного ведомства состоит в их мотивации.

Для изучаемой категории преступления, как мы выше уже отметили – мотивация, как правило, состоит в корысти, тщеславии, карьеризме.

Реже всего данные преступления совершаются ввиду ненависти к осужденным отбывающим наказание, удовлетворение интересов третьих лиц без личной заинтересованности.

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующие выводы:

изучаемую специфику преступлений можно разделить на две категории:

1. напрямую связанные с выполнением должностных обязанностей сотрудниками пенитенциарного ведомства, а именно:

– неслужебные связями с осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми (их близкими);

– хищением имущества исправительных учреждений;

– злоупотреблениями при заключении и исполнении государственных контрактов.

2. Скрытых мотивов, например:

– желание утвердиться, демонстрируя свою силу и статус (неправомерное применение физической силы и специальных средств);

– безответственность (делегирование своих полномочий спецконтингенту, сокрытие фактов нарушения спецконтингентом режима содержания с целью хороших показателей учреждения и т. д.).

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Должностное преступление – это общественно опасное деяние, выраженное в действии или бездействии, совершенное специальным субъектом благодаря занимаемому им служебному положению и вопреки интересам службы, в результате чего причиняется существенный вред нормальной деятельности органов государственной власти или местного самоуправления, либо проявляется реальная угроза причинения такого вреда или повлекшее существенные нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества или государства.

Анализ деятельности уголовно-исполнительной системы с одной стороны характеризуется оперативной обстановкой [3, с. 228-231], связанной с содержанием спецконтингента, с другой – морально-психологическим климатом персонала учреждения.

Необходимым условием является культивация правосознания среди персонала учреждений УИС, повышение знаний по средствам служебной подготовки [4, с. 52-59].

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы:

1. Во-первых, для предупреждения возникновения пенитенциарных преступ-

лений со стороны сотрудников ФСИН России конкретного учреждения или территориального органа, необходимо не ослаблять в-первую очередь ведомственный контроль со стороны различного ранга руководителей, во-вторых надзор со стороны органов прокуратуры, в-третьих, государственный и общественный контроль в органах и учреждениях должен проводиться на постоянной основе.

2. Во-вторых, в случаях выявления у сотрудников пенитенциарных учреждений, заступающих на службу, в ходе инструктажей неудовлетворительных знаний порядка применения физической силы и специальных средств, а также правил бесконфликтного поведения (профилактики агрессии), указанных лиц до службы не допускать.

3. В-третьих, на постоянной основе использовать меры поощрения к сотрудникам, безукоризненно владеющими правилами и навыками применения физической силы и специальных средств, с сотрудниками, показывающим недостаточные знания, проводить дополнительные занятия на учебных рабочих местах по изучению нормативно-правовых актов, а также правил применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; применять игровые способы обучения сотрудников к действиям в экстремальных обстоятельствах.

4. В-четвертых, с привлечением психологических служб учреждений и органов УИС на постоянной основе организовывать проведение дополнительных занятий по обучению сотрудников снижению психологической напряженности и снятию стрессовых состояний основаниям и порядку применения физической силы и специальных средств, действиям в условиях внештатных ситуаций.

5. В-пятых, при проведении инструктивных занятий и практических тренировок личного состава осуществляющего свои должностные обязанности непосредственно в контакте со спецконтингентом на постоянной основе организовывать моделирование внештатных ситуаций с проведением разбора правильности действий сотрудников;

6. В-шестых, в образовательных организациях ФСИН России больше уделять внимание проведению занятий по дисциплинам специализации (организация режима в УИС) на полигонах практического обучения созданных на территории исправительных учреждений территориального органа ФСИН России, учебных местах с привлечением опытных практических работников, моделируя внештатные ситуации и дальнейшем их разбором и составлением нормативно-правовых актов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов М.Н., Григоряк А.В. Проблемы обеспечения безопасности пенитенциарной системы: факторы их обуславливающие. *Право и управление*. 2025. № 3. С. 248-254.
2. Кошелюк Б.Е., Чистотина О.Н., Щербаков А.В. Приоритетные направления совершенствования профессиональной подготовки сотрудников УИС при обеспечении безопасности в исправительных учреждениях. *Аграрное и земельное право*. 2025. № 3. С. 356-358.
3. Орлов А.В. Организационные и правовые аспекты осуществления оперативно-розыскной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы на современном этапе. В сборнике: *Уголовно-исполнительная система: история и современность*. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Псков. 2024. С. 232-235.
4. Татаринцов Р.А. О некоторых аспектах деятельности подразделений собственной безопасности уголовно-исполнительной системы по борьбе с преступлениями коррупционной направленности // *Вопросы безопасности*. 2018. № 1. С. 52 - 59.
5. Щербаков А.В., Ковалев О.Г. Психолого-педагогические и организационно-правовые аспекты речевой агрессии как фактора, дезорганизующего деятельность исправительных учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества. Вестник уголовно-исполнительной системы. 2023. № 1 (248). С. 47-54.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bogdanov M.N., Grigoryak A.V. Problems of ensuring the security of the penitentiary system: the factors that cause them. Law and Management. 2025. No. 3. Pp. 248-254.
2. Koshelyuk B.E., Chistotina O.N., Shcherbakov A.V. Priority directions of improving the professional training of the UIS employees in ensuring security in correctional institutions. Agrarian and Land Law. 2025. No. 3. Pp. 356-358.
3. Orlov A.V. Organizational and legal aspects of the implementation of operational and investigative activities in institutions of the penal system at the present stage. In the collection: The Penal System: History and Modernity. Collection of materials of the Interuniversity Scientific and Practical Conference with international participation. Pskov. 2024. Pp. 232-235.
4. Tatarinov R.A. On some aspects of the activities of the own security units of the penal system in the fight against corruption-related crimes // Security Issues. 2018. No. 1. Pp. 52 - 59.
5. Shcherbakov A.V., Kovalev O.G. Psychological, pedagogical, and organizational-legal aspects of speech aggression as a factor that disrupts the activities of correctional institutions that ensure isolation from society. Vestnik of the Penitentiary System. 2023. No. 1 (248). Pp. 47-54.

Поступила в редакцию: 26.07.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.